

ANALISIS PENERAPAN METODE DISKUSI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA SISWA DALAM BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Isnani Panggabean¹

¹Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan

1isnanipanggabean@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the application of the discussion method in Indonesian language learning at the high school level and its impact on students' speaking skills. Speaking skills are essential in everyday life as they are the primary means of verbal communication. With good speaking abilities, students can express their ideas and thoughts clearly, as well as understand the messages conveyed by others. This research employs a qualitative approach through literature review, aiming to collect, analyze, and summarize relevant information from various literary sources regarding the application of the discussion method in learning and its effects on students' speaking skills. The conclusion of this study is that the discussion method has proven to be an effective tool for enhancing students' speaking skills, as it encourages active participation, boosts confidence, and hones critical thinking abilities. Additionally, discussions also train listening skills and appreciation for others' viewpoints, which are important for building positive social relationships.

Keywords: Discussion, Speaking, Skills

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan metode diskusi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas, serta dampaknya terhadap keterampilan berbicara siswa. Keterampilan berbicara sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena ini adalah cara utama untuk berkomunikasi secara lisan. Dengan kemampuan berbicara yang baik, siswa dapat menyampaikan ide dan gagasan mereka dengan jelas, serta memahami pesan yang disampaikan orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur mengenai penerapan metode diskusi dalam pembelajaran dan dampaknya terhadap keterampilan berbicara siswa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa metode diskusi terbukti menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa, karena mendorong partisipasi aktif, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Selain itu, diskusi juga melatih keterampilan mendengarkan dan penghargaan

terhadap pandangan orang lain, yang penting dalam membangun hubungan sosial yang positif.

Kata Kunci: Berbicara, Diskusi, Keterampilan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan merupakan proses yang dirancang untuk mengembangkan potensi individu melalui pembelajaran yang sistematis dan terencana. Proses ini mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari serta kontribusi dalam masyarakat. Pendidikan berlangsung tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga melalui interaksi sosial dan pengalaman praktis, yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu secara menyeluruh. Menurut ahli Supriyadi, (2020) pendidikan merupakan usaha yang terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif, sehingga peserta didik dapat mengoptimalkan potensi diri mereka, termasuk aspek spiritual, pengendalian diri, karakter, kecerdasan, moralitas, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang terdiri dari simbol-simbol dan kaidah-kaidah yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk saling berinteraksi dan menyampaikan informasi. Bahasa dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti lisan, tulisan, atau isyarat, dan berfungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan berbagai pikiran, perasaan, dan gagasan. Selain itu, bahasa memainkan peran yang sangat penting dalam membangun identitas budaya dan sosial suatu masyarakat. Dalam konteks ini, bahasa tidak hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga merupakan cermin dari nilai-nilai dan tradisi yang dianut oleh suatu kelompok. Chaer (Chaer, 2010). mengemukakan bahwa bahasa adalah sarana komunikasi yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi dan menyampaikan makna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bahasa menjadi fondasi dari hubungan antarindividu dan penghubung yang mengikat masyarakat, sehingga mempengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku dalam berbagai situasi sosial.

Lebih jauh lagi, bahasa juga berfungsi sebagai media untuk transfer pengetahuan dan budaya. Melalui bahasa, generasi yang lebih tua dapat mengajarkan nilai-nilai, norma, dan pengetahuan kepada generasi yang lebih muda. Dalam era globalisasi saat ini, peran bahasa semakin kompleks, karena bahasa bukan hanya alat komunikasi lokal, tetapi juga menjadi jembatan untuk berinteraksi dengan dunia internasional. Dengan memahami dan menguasai bahasa, individu tidak hanya dapat berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga dapat mengakses berbagai informasi dan budaya yang berbeda, yang pada akhirnya memperkaya pengalaman hidup mereka.

Kemampuan berbicara merupakan salah satu keterampilan penting dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Keterampilan ini tidak hanya diperlukan untuk keperluan akademis, seperti presentasi, debat, dan diskusi kelas, tetapi juga sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari dan dunia kerja di masa depan. Di era globalisasi ini, di mana komunikasi lintas budaya menjadi semakin umum, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan persuasif dalam berbagai konteks sosial dan profesional menjadi krusial. Sayangnya, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam menyampaikan pendapat, berargumentasi, dan berkomunikasi dengan baik.

Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya latihan, kesempatan terbatas untuk berbicara di depan umum, serta rasa takut atau kurangnya kepercayaan diri.

Dalam konteks pembelajaran, penguasaan keterampilan berbicara sangat berpengaruh terhadap keberhasilan akademik siswa. Siswa yang memiliki kemampuan berbicara yang baik lebih mampu berpartisipasi aktif dalam kelas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Namun, banyak siswa merasa tertekan ketika harus berbicara di depan kelas, yang sering kali mengakibatkan ketidakmampuan untuk menyampaikan ide-ide mereka dengan jelas. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif untuk mengatasi masalah ini sangat penting. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah metode diskusi.

Metode diskusi memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi satu sama lain dalam suasana yang lebih santai dan kolaboratif. Dalam diskusi, siswa tidak hanya belajar untuk menyampaikan pandangan mereka, tetapi juga belajar untuk menghargai dan memahami sudut pandang orang lain. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan, karena siswa terlibat langsung dalam proses belajar. Diskusi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, sehingga mereka dapat mengembangkan argumen yang lebih kuat dan terstruktur. Selain itu, metode ini membantu siswa untuk mengatasi rasa takut berbicara di depan umum, karena mereka berlatih dalam kelompok kecil sebelum berbicara di depan kelas yang lebih besar. Namun, di banyak sekolah, pembelajaran masih cenderung bersifat satu arah, di mana guru mendominasi proses belajar. Dalam situasi ini, siswa sering kali menjadi pendengar pasif, yang dapat menghambat perkembangan keterampilan berbicara mereka. Ketika siswa tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, mereka kehilangan peluang untuk berlatih dan meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Ini dapat mengakibatkan siswa merasa kurang siap untuk berbicara di depan umum dan berinteraksi dalam situasi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan metode diskusi sebagai alternatif dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan siswa dapat lebih aktif terlibat dalam proses belajar dan mampu meningkatkan kemampuan berbicara mereka.

Penerapan metode diskusi tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga bagi guru. Dengan melibatkan siswa dalam diskusi, guru dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran mereka agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, menurut Suhartiana, Harmayanthi (2018) diskusi dapat memperkuat hubungan antara guru dan siswa, karena menciptakan suasana kelas yang lebih demokratis dan inklusif. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing diskusi, bukan sebagai sumber utama informasi, sehingga siswa merasa lebih diberdayakan untuk berbagi ide dan pendapat mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan metode diskusi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas, serta dampaknya terhadap keterampilan berbicara siswa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan praktik pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Dengan demikian, siswa tidak hanya akan berpengalaman dalam berbicara, tetapi juga akan siap menghadapi tantangan komunikasi di dunia yang lebih luas. Penelitian

ini akan memberikan panduan bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berbicara mereka secara optimal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi yang relevan dari berbagai sumber literatur mengenai penerapan metode diskusi dalam pembelajaran dan dampaknya terhadap keterampilan berbicara siswa. Pendekatan ini menurut Sugiono (2023) memungkinkan peneliti untuk memahami teori dan praktik yang sudah ada serta menemukan celah yang perlu diteliti lebih lanjut.

Data yang digunakan dalam penelitian mencakup beberapa jenis referensi yang relevan. Pertama, buku teks yang membicarakan metode pembelajaran, terutama fokus pada metode diskusi dan keterampilan berbicara dalam bidang bahasa Indonesia. Di samping itu, jurnal ilmiah juga dimanfaatkan dengan artikel-artikel yang mempersembahkan temuan dari penelitian sebelumnya tentang cara menerapkan metode diskusi dalam proses pembelajaran bahasa. Di samping itu, peneliti juga mengakses berbagai sumber informasi online seperti laporan penelitian, artikel, dan forum diskusi yang dapat memberikan data tambahan yang diperlukan. Proses pengumpulan data dalam studi literatur telah dilakukan melalui beberapa langkah. Pada awalnya, peneliti mengidentifikasi sumber informasi dengan mencari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, peneliti mencari dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi, menulis catatan tentang informasi krusial yang nantinya dianalisis (Abdul Fattah Nasution, 2023).

Data yang didapat kemudian dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan tema atau sub-topik, seperti efisiensi dalam metode diskusi, faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan berbicara, serta hasil studi sebelumnya. Pemrosesan data yang telah dikumpulkan dilakukan menggunakan berbagai metode. Awalnya, dalam proses sintesis, para peneliti menggabungkan informasi dari berbagai sumber guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dibahas.

Agar informasi yang diperoleh dapat dianggap sah dan dapat dipercaya, peneliti menerapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah triangulasi sumber, yang melibatkan pemanfaatan bermacam-macam sumber literatur guna memastikan ketepatan informasi dan menghindari bias. Peneliti mengedepankan pemilihan sumber yang terpercaya dan diakui dalam bidang pendidikan guna meningkatkan kredibilitas data. Jadi, diharapkan bahwa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka, akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan metode diskusi dalam proses pembelajaran dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kemampuan berbicara siswa. Dari studi pustaka ini, hasilnya akan digunakan sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan praktik pembelajaran yang efektif.

RESULTS AND DISCUSSION

Metode Diskusi dalam Pembelajaran

A. Hakikat Metode Diskusi

Metode pembelajaran menurut Zaenal Mustakim (2017) ialah cara atau strategi yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa guna mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Metode ini mencakup berbagai pendekatan, teknik, dan aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan partisipasi siswa dalam proses belajar. Metode diskusi kelompok menurut (Arliman Gari, 2023) merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Keterampilan berbicara sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena ini adalah cara utama untuk berkomunikasi secara lisan. Dengan kemampuan berbicara yang baik, siswa dapat menyampaikan ide dan gagasan mereka dengan jelas, serta memahami pesan yang disampaikan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan ini sejak dini. Guru memiliki peran yang krusial dalam proses ini, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang membantu siswa merasa percaya diri dalam berbicara. Metode diskusi adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam diskusi ilmiah. Dalam metode ini, Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain (1996) mengatakan bahwa siswa dibagi ke dalam kelompok untuk berdialog, bertukar ide, dan mencari solusi untuk masalah tertentu yang telah ditentukan, teknik ini memungkinkan siswa untuk menghadapi tantangan, baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan, yang kemudian dibahas dan diselesaikan secara bersama.

Sering kali siswa merasa kurang percaya diri untuk mengemukakan pendapat mereka. Mereka mungkin merasa takut berbicara di depan umum atau kesulitan dalam menyusun kalimat yang tepat. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi guru untuk memilih metode pengajaran yang sesuai, seperti metode diskusi. Metode ini melibatkan siswa secara aktif, memungkinkan mereka untuk bertukar pikiran dan mencari solusi bersama atas masalah yang dibahas. Melalui diskusi kelompok, siswa tidak hanya belajar untuk berbicara, tetapi juga untuk mendengarkan dan menghargai pendapat teman-teman mereka (Netti Erni, 2013). Langkah-langkah dalam metode diskusi sangat penting untuk memastikan diskusi berjalan dengan baik. Pertama, guru harus menetapkan topik yang jelas agar siswa dapat fokus. Selanjutnya, siswa perlu mengumpulkan informasi terkait topik tersebut sebelum diskusi dimulai. Setelah itu, moderator akan membuka diskusi, menjelaskan tujuan, dan menetapkan aturan yang harus diikuti. Siswa kemudian akan mempresentasikan materi yang telah mereka siapkan, diikuti dengan sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman dan memicu lebih banyak pembicaraan.

Tujuan dari menggunakan metode diskusi adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa, mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi, serta membangun rasa percaya diri. Dengan metode ini, siswa belajar untuk menyampaikan pendapat dan ide di depan kelompok, yang pada gilirannya dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, metode diskusi juga memberikan manfaat tambahan, seperti meningkatkan kemampuan siswa dalam mengambil keputusan dan

memahami sudut pandang orang lain. Dengan demikian, penerapan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keterampilan berbicara siswa. Melalui interaksi yang aktif dan kolaboratif, siswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi yang esensial, yang sangat berguna tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Oleh karena itu, metode diskusi memiliki peran penting dalam pendidikan, berfungsi sebagai sarana bagi guru untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi pelajaran dengan lebih baik. Melalui diskusi, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan dari guru, tetapi juga belajar dari teman-teman mereka. Ini membantu mereka mengasah keterampilan berpikir kritis dan komunikasi yang sangat diperlukan.

B. Jenis-jenis Metode Diskusi dalam Pembelajaran

Diskusi dalam proses pembelajaran bisa diadakan dengan berbagai jenis, setiap jenisnya punya karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. Di bawah ini dijelaskan tentang ragam pembahasan yang bisa diaplikasikan dalam pengajaran.

1. Diskusi Kelompok Utuh adalah format di mana seluruh kelas bekerja bersama sebagai satu kelompok diskusi. Sempurnanya, anggota dalam kumpulan ini sebaiknya tidak melebihi 15 orang, supaya setiap siswa dapat turut serta dengan penuh semangat.
2. *Buzz Group* mampu memecah kelas yang ramai menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 4 hingga 5 orang di setiap kelompoknya. Dalam suasana ini, siswa diperbolehkan berdekatan untuk berdiskusi dengan lebih lancar. Obrolan ini sering digelar di pertengahan atau akhir kelas guna memberikan penjelasan yang lebih jelas atau menjawab pertanyaan yang timbul. *Buzz Group* bertujuan utama untuk membandingkan persepsi dan interpretasi setiap siswa, agar mereka dapat saling memperbaiki pemahaman mereka.
3. Panel merupakan bentuk diskusi yang melibatkan sekelompok kecil, umumnya terdiri dari 3-6 individu, yang membahas topik spesifik. Panel ini dipimpin oleh moderator yang bertugas memandu diskusi secara langsung dengan para audiens. Dalam format panel, audiens tidak terlibat dalam diskusi, tetapi mereka dapat memberikan tanggapannya setelah diskusi berakhir.
4. *Syndicate Group* memecah kelas menjadi beberapa tim kecil yang terdiri dari 3-6 anggota, di mana tiap tim ditugaskan tugas khusus. Guru memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang ada, kemudian setiap kelompok diminta untuk fokus dalam mempelajari aspek khusus dari permasalahan tersebut. Setelah berdiskusi dan menyusun laporan, setiap kelompok akan menyampaikan hasil kerjanya dalam sesi pleno untuk dibahas lebih detail.
5. *Brainstorming Group* merupakan sebuah kelompok yang berpusat pada pengumpulan gagasan-gagasan baru tanpa dilakukan serngan penilaian. Dalam sesi ini, setiap anggota kelompok dapat menyuarakan pendapatnya dengan bebas. Diharapkan hasilnya ialah anggota kelompok belajar dapat menghargai pendapat orang lain serta meningkatkan rasa percaya diri dalam menyuarakan ide-ide mereka.
6. *Symposium*, Banyak individu berkumpul dalam simposium untuk memperbincangkan segala sisi sebuah topik tertentu dan memaparkan hasilnya dengan durasi 5-20 menit kepada para peserta. Kemudian, akan ada sesi tanya jawab yang melibatkan audiens,

di mana panitia akan merumuskan hasil diskusi. Debat informal merinci peserta menjadi dua tim yang hampir sama untuk menghadirkan topik yang relevan tanpa perlu mematuhi aturan debat yang ketat. Biasanya topik yang dipilih adalah permasalahan yang belum terselesaikan, bukan isu yang tengah terjadi.

7. *Colloquium* merupakan susunan di mana satu atau lebih pembicara memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari hadirin. Dalam situasi ini, siswa bisa mengadakan wawancara dengan narasumber dan mengajukan pertanyaan tambahan dari teman sekelas, yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka secara langsung.
8. *Fish Bowl* adalah bentuk diskusi di mana sekelompok peserta, yang dipandu oleh seorang ketua, berdiskusi bersama untuk mencapai sebuah keputusan. Dalam pengaturan yang diberikan ini, posisi tempat duduk disusun dalam setengah lingkaran dengan kursi yang tidak terisi di tengahnya, memungkinkan peserta lain untuk turut serta dalam percakapan. Dengan beragam jenis diskusi ini, guru dapat memilih metode yang cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan partisipasi siswa.

C. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Diskusi

Metode berdiskusi mempunyai banyak keunggulan yang penting dalam pembelajaran. Pertama-tama, metode ini merangsang kreativitas siswa dan mendorong mereka untuk mengemukakan berbagai ide, gagasan, dan terobosan baru saat mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Disamping itu, berdiskusi juga menolong siswa merangsang sikap menghargai pendapat orang lain, aspek yang butuh diingat untuk memperkuat hubungan kerja sama serta komunikasi yang optimal. Selain menambah pengetahuan, cara ini juga mengedepankan kerjasama di antara siswa, yang nantinya akan meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah bersama-sama. Dengan begitu, penggunaan metode diskusi tidak hanya meningkatkan kemampuan akademis, tetapi juga memperbaiki aspek sosial dan emosional siswa.

Walaupun metode diskusi banyak memiliki keunggulan, perlu diperhatikan pula beberapa kekurangan yang ada. Salah satu kelemahan metode ini terletak pada efektivitasnya yang berkurang apabila digunakan dalam kelompok besar, karena sulit menangani diskusi dengan banyak peserta. Di samping itu, obrolan dalam forum sering kali bisa jadi melenceng dari fokus utama, sehingga berakibat pada pemanfaatan waktu yang lebih lama dari yang diinginkan. Kekurangan tambahan adalah bila perbincangan didominasi oleh individu-individu yang senang berbicara atau ingin menonjolkan diri, menyebabkan suara siswa lain tidak didengar. Karena itu, penting bagi guru untuk memperlancar diskusi dengan baik supaya setiap peserta bisa turut berpartisipasi dengan semangat.

Hakikat Keterampilan Berbicara

A. Hakikat Keterampilan Berbicara

Keterampilan berbicara sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk berbagi informasi, pesan, ide, dan perasaan dengan orang lain untuk mempromosikan partisipasi (Suhartiana et al., 2018). Dengan proses ini, informasi yang disampaikan menjadi milik bersama antara yang berkomunikasi dan yang menerima informasi. Dalam bidang pendidikan, keterampilan ini amatlah vital bagi guru, sebab meliputi kemahiran berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan teliti, dan mengatasi

rintangannya dalam komunikasi lisan. Guru juga perlu memahami komunikasi nonverbal dari siswa dan mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif (Agus setyonegoro, Akhyaruddin, 2020). Dengan kemahiran berkomunikasi yang baik, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih efektif dan selaras.

Bahasa merupakan lambang yang sering dipakai dalam berkomunikasi karena mampu mengungkapkan gagasan, pengetahuan, atau pandangan, baik yang nyata maupun berbentuk konseptual. Dengan bahasa, kita dapat berdiskusi mengenai peristiwa terkini maupun yang telah terjadi di masa lampau, serta meramalkan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang. Dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki, kita dapat menyerap pengetahuan yang telah diturunkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Aristoteles, Plato, dan Sokrates. Hal ini juga membantu membentuk budaya dan peradaban manusia. Sejenak, komunikasi sekunder adalah langkah komunikasi yang menyampaikan pesan melalui media lain setelah simbol digunakan. Dalam konteks ini, komunikator memilih media kedua karena bisa jadi komunikan berada di lokasi yang agak jauh. Kegunaan kedua jenis media ini adalah agar pesan dapat disampaikan dengan efektif, meskipun terdapat jarak fisik antara komunikator dan komunikan. Dengan begitu, kedua jenis komunikasi tersebut saling melengkapi untuk menyampaikan informasi dan memperkuat interaksi antar individu.

B. Jenis Keterampilan Berbicara dalam Bahasa Indonesia

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan bahasa, karena interaksi antarsesama manusia sangat bergantung pada komunikasi verbal. Bahasa bukanlah suatu hal yang bersifat individual; ia melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan pendengar. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang baik dan benar menjadi sangat penting agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh kedua belah pihak (Sugono, 2011). Bahasa berfungsi sebagai indikator alami yang membedakan manusia sebagai makhluk hidup yang hidup dalam masyarakat. Dengan bahasa, individu dapat berinteraksi, berbagi informasi, serta membangun hubungan sosial yang lebih erat. Melalui komunikasi yang efektif, bahasa juga berperan dalam memperkuat ikatan antar anggota masyarakat dan menciptakan pemahaman yang lebih dalam di antara mereka (I Made Sutara, 2022).

Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional, memainkan peran krusial dalam menyatukan bangsa yang memiliki berbagai bahasa dan budaya. Pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat ditekankan untuk menjamin komunikasi yang efektif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan (Kridalaksana, 2009). Menurut Albaburrahim (2019) bahasa digunakan sebagai alat komunikasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, bahasa ialah sarana agar dapat mengungkapkan perasaan, gagasan dan fikiran antara manusia yang satu dengan yang lainnya.

Proses komunikasi bisa dibagi ke dalam dua jenis, yaitu komunikasi primer dan komunikasi sekunder. Komunikasi primer melibatkan proses di mana seseorang mengungkapkan pemikiran atau emosinya kepada orang lain melalui lambang sebagai sarana. Lambang bisa berupa bahasa, isyarat, gambar, warna, serta bentuk-bentuk leri yang bisa ngubeng dan ngungkuli nalar serta perasaan kananging ngiring lawan

bicara. Bahasa merupakan lambang yang sering dipakai dalam berkomunikasi karena mampu mengungkapkan gagasan, pengetahuan, atau pandangan, baik yang nyata maupun berbentuk konseptual. Dengan bahasa, kita dapat berdiskusi mengenai peristiwa terkini maupun yang telah terjadi di masa lampau, serta meramalkan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang. Dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki, kita dapat menyerap pengetahuan yang telah diturunkan oleh tokoh-tokoh besar seperti Aristoteles, Plato, dan Sokrates. Hal ini juga membantu membentuk budaya dan peradaban manusia. Sejenak, komunikasi sekunder adalah langkah komunikasi yang menyampaikan pesan melalui media lain setelah simbol digunakan. Dalam konteks ini, komunikator memilih media kedua karena bisa jadi komunikasi berada di lokasi yang agak jauh. Kegunaan kedua jenis media ini adalah agar pesan dapat disampaikan dengan efektif, meskipun terdapat jarak fisik antara komunikator dan komunikan. Dengan begitu, kedua jenis komunikasi tersebut saling melengkapi untuk menyampaikan informasi dan memperkuat interaksi antar individu.

PEMBAHASAN

Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek fundamental dalam komunikasi yang efektif, terutama dalam konteks pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada fase ini, siswa tidak hanya diajarkan untuk memahami dan menguasai berbagai materi pelajaran, tetapi juga untuk mampu mengartikulasikan ide dan pendapat mereka dengan jelas dan persuasif. Dalam era di mana informasi dan interaksi sosial berjalan begitu cepat, keterampilan berbicara menjadi semakin relevan. Kemampuan ini tidak hanya membantu siswa dalam mencapai keberhasilan akademis, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan sosial dan profesional di masa depan. Dengan demikian, penting bagi pendidik untuk memberikan perhatian khusus pada pengembangan keterampilan berbicara siswa agar mereka bisa beradaptasi dengan baik di dunia yang terus berubah.

Metode diskusi dapat secara signifikan meningkatkan keterampilan berbicara siswa SMA dalam pembelajaran Bahasa Indonesia melalui berbagai cara yang saling melengkapi. Pertama, metode ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, di mana mereka secara langsung berlatih menyampaikan ide dan pendapat mereka secara lisan. Keterlibatan ini penting untuk pengembangan keterampilan berbicara, karena siswa belajar untuk menyusun argumen dan mempertahankan pendapat mereka, melatih kemampuan berpikir kritis dan mengungkapkan pemikiran secara logis. Selain itu, diskusi membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa; semakin sering mereka berdiskusi, semakin percaya diri mereka merasa saat berbicara di depan orang lain. Hal ini sangat penting dalam konteks akademis dan interaksi sosial.

Metode diskusi juga melatih keterampilan mendengarkan, yang merupakan komponen penting dalam komunikasi efektif. Dengan mendengarkan dengan saksama, siswa dapat memahami perspektif orang lain dan merespons dengan tepat. Selain itu, melalui diskusi, siswa belajar untuk menghargai dan menghormati pendapat teman-teman mereka, yang membantu membangun hubungan positif di antara mereka. Praktik berbicara dalam berbagai situasi—seperti debat, panel, atau kelompok kecil—memberikan siswa kesempatan untuk beradaptasi dengan berbagai konteks komunikasi dan audiens, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif. Terakhir, diskusi mendorong siswa

untuk menggunakan kosakata yang lebih kaya dan beragam, sehingga tidak hanya membantu mereka dalam berbicara, tetapi juga dalam memahami dan menggunakan Bahasa Indonesia dengan lebih baik. Dengan demikian, metode diskusi bukan hanya sekadar alat pembelajaran, tetapi juga merupakan sarana yang efektif untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan komunikasi di masa depan, baik dalam konteks akademis maupun kehidupan sehari-hari.

Pentingnya keterampilan berbicara bagi anak Sekolah Menengah Atas ialah:

1. Komunikasi Efektif

Keterampilan berbicara yang baik memungkinkan siswa untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Dalam konteks akademis, kemampuan ini sangat penting selama diskusi kelas, presentasi, dan kerja kelompok. Ketika siswa dapat menyampaikan gagasan mereka dengan jelas dan terstruktur, mereka tidak hanya lebih mudah dipahami oleh teman dan guru, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk terlibat dalam diskusi. Selain itu, keterampilan ini juga penting dalam interaksi sosial di luar kelas. Siswa yang mampu berkomunikasi dengan baik cenderung memiliki jaringan pertemanan yang lebih luas dan hubungan yang lebih harmonis dengan orang-orang di sekitar mereka, yang sangat berharga dalam membangun kepercayaan dan kerja sama.

2. Peningkatan Kepercayaan Diri

Peningkatan kepercayaan diri adalah salah satu dampak positif dari latihan berbicara. Siswa yang terlatih dalam berbicara di depan umum cenderung merasa lebih percaya diri saat menyampaikan pendapat mereka. Kepercayaan diri ini sangat penting, terutama dalam konteks pendidikan, di mana partisipasi aktif dalam kelas sering kali menjadi indikator keberhasilan akademis. Ketika siswa merasa percaya diri, mereka lebih berani untuk berbicara di depan umum, yang berdampak positif pada kemampuan mereka untuk berinteraksi dalam berbagai situasi. Hal ini juga memberikan efek domino, meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam konteks sosial dan profesional di masa depan.

3. Keterampilan Berpikir Kritis

Keterampilan berbicara mendorong perkembangan berpikir kritis di kalangan siswa. Proses berbicara dan berdiskusi mengharuskan siswa untuk mengevaluasi argumen, mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, dan merumuskan argumen yang logis dan koheren. Dengan berlatih berbicara, siswa tidak hanya belajar untuk menyampaikan ide-ide mereka, tetapi juga berlatih untuk mendengarkan dan merespons pandangan orang lain secara konstruktif. Keterampilan ini sangat penting dalam dunia yang semakin kompleks, di mana siswa perlu mampu menganalisis informasi dengan baik dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman yang mendalam.

4. Persiapan untuk Masa Depan

Keterampilan berbicara juga berfungsi sebagai persiapan bagi siswa untuk memasuki dunia kerja. Banyak profesi yang memerlukan kemampuan untuk presentasi, negosiasi, dan bekerja dalam tim. Dengan mengembangkan keterampilan berbicara di tingkat SMA, siswa akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mereka akan memiliki bekal yang kuat untuk berkomunikasi secara efektif

dengan rekan kerja, atasan, dan klien, yang sangat berpengaruh pada kesuksesan karir mereka. Selain itu, kemampuan berbicara yang baik juga meningkatkan daya saing siswa di pasar tenaga kerja, di mana komunikasi sering kali menjadi kunci untuk mendapatkan peluang yang lebih baik.

5. Interaksi Sosial

Keterampilan berbicara berkontribusi pada kemampuan siswa untuk berinteraksi secara sosial dengan baik. Diskusi dan komunikasi yang efektif membantu membangun hubungan yang positif, baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Melalui keterampilan berbicara, siswa belajar untuk berempati, menghargai pendapat orang lain, dan membangun kerjasama yang baik dengan teman-teman mereka. Keterampilan ini tidak hanya penting dalam konteks akademis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana interaksi sosial yang baik menjadi dasar untuk menciptakan komunitas yang harmonis. Dalam jangka panjang, kemampuan berbicara yang baik berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang mampu berkontribusi positif kepada masyarakat.

Dengan demikian, keterampilan berbicara adalah aspek yang sangat penting dalam perkembangan pribadi dan sosial siswa. Bukan hanya sekadar kemampuan teknis, keterampilan berbicara mencakup kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menerapkan metode yang efektif, seperti diskusi, untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar untuk berkomunikasi dengan baik, tetapi juga dipersiapkan untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih percaya diri dan mampu berkontribusi positif di masyarakat.

KESIMPULAN

Keterampilan berbicara merupakan elemen krusial dalam komunikasi yang efektif, terutama di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Di fase ini, siswa tidak hanya diajarkan untuk memahami materi pelajaran, tetapi juga untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka dengan jelas dan persuasif. Metode diskusi terbukti menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa, karena mendorong partisipasi aktif, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Selain itu, diskusi juga melatih keterampilan mendengarkan dan penghargaan terhadap pandangan orang lain, yang penting dalam membangun hubungan sosial yang positif. Keterampilan berbicara yang terampil tidak hanya mendukung keberhasilan akademis, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk tantangan sosial dan profesional di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menerapkan metode yang efektif seperti diskusi, sehingga siswa dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan yang terus berubah dan berkontribusi secara positif di masyarakat.

REFERENCES

- Abdul Fattah Nasution (2023), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative.
- Agus setyonegoro, Akhyaruddin, (2020), *Buku Keterampilan Belajar*, Jambi: Komunitas Gemulun Indonesia.
- Albaburrahim (2019), *Pengantar Bahasa Indonesia Untuk Akademik*, Bojonegoro: CV. Madza Media.
- Arliman Gari, (2023), “PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN DISKUSI DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN PPKn DI SMA SWASTA KAMPUS TELUKDALAM KELAS XI MIA-B”, *Jurnal Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 4, No. 2.
- Chaer, A. (2010). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta
- I Made Sutara (2022), *Pengantar Bahasa dan Sastra Indoneisa; Sejarah dan Perkembangannya*, Bali: Pustaka Larasan
- Kridalaksana, H. (2009). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lailiyah, Nur dan Wulansari, Widi, (2017), “Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Metode Diskusi Kelompok Model Tanam Paksa Siswa Kelas X Pemasaran 1 SMK PGRI 2 Kediri”, *Jurnal Pendidikan (Teori dan Praktik)*, Volume 1, No. 2.
- Netti Erni, “Penggunaan Metode Diskusi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Perubahan Sosial Pada Siswa Kelas XII SMA Negeri 4 Pekanbaru”, *Jurnal Sorot*, Volume 10, No. 2, 2015.
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Cet. 19; Bandung: Alfabeta
- Sugono, D. (2011). *Bahasa dan Sastra dalam Perspektif Budaya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhartiana et al., 2018) “Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa melalui Metode Diskusi”, *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan STKIP Kusuma Negara II*
- Supriyadi, A. (2020). “Pendidikan dan Pengembangan Karakter”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Volume 7, No.1.
- Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain (1996), *Strategi Belajar Mengajar*, Cet. I, Jakarta ; Rineka Cipta, 1996
- Zaenal Mustakim (2017), *Strategi dan Metode Pembelajaran (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Matagraf Yogyakarta.